

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Соловьёва Светлана Ростиславовна¹, Макарова Анна Анатольевна²,
Жданова Татьяна Алексеевна³

¹Старший преподаватель, Воронежский институт высоких технологий, ул. Ленина 73а,
Воронеж, Россия, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborowskaja2017@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: zhdanovsilver@mail.ru

Аннотация

С каждым годом интерес к программным платформам для онлайн-обучения среди российских клиентов продолжает расти, что способствует активизации местных компаний, специализирующихся на разработке таких систем. В последнее время отечественные производители начали активно продвигать свои решения для дистанционного образования, однако говорить о том, что рынок подобных продуктов в России уже полностью сформирован, пока преждевременно. Это подтверждается тем, что российские компании часто позиционируют свои разработки как уникальные, не имеющие конкурентов на отечественном рынке. Подобная ситуация обусловлена не столько стремлением успешно продвинуть свои продукты, сколько отсутствием исследований, в которых бы проводился детальный анализ и сравнение российских решений в этой области. Мы надеемся, что данная статья поможет изменить текущее положение дел.

Ключевые слова: история, образование, технология, учащиеся, университет, платформа.

I. ВВЕДЕНИЕ

История дистанционного образования (ДО) уходит корнями в середину XVIII века, когда Калед Филипс предложил новаторский подход к обучению. Он собрал группу студентов для изучения стенографии, организовав учебный процесс через переписку. Это позволяло ученикам осваивать знания, независимо от их места проживания. Позже, в 1840 году, Исаак Питман усовершенствовал эту методику, начав рассылать учебные материалы по почте. Его стремление к равному доступу к образованию легло в основу корреспондентского обучения, ставшего важным этапом в развитии ДО.

Основанный в 1836 году, Лондонский университет стал первым учебным заведением, предоставившим возможность получения высшего образования студентам вне зависимости от их места жительства. Данная инициатива быстро нашла отклик среди других образовательных учреждений, особенно в сфере организации экзаменационных процессов. Этот подход впоследствии был успешно внедрен в колледжах, что способствовало расширению доступа к качественному образованию для учащихся из разных регионов, независимо от их материального достатка.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1850 году немецкий исследователь Густав Ланченштейдт предложил новый метод изучения иностранных языков, который базировался на применении так называемых "обучающих писем". Через шесть лет, в 1856 году, в Берлине открылся первый институт дистанционного образования, где все обучение и контроль знаний студентов осуществлялись исключительно посредством почтовой переписки.

К 1873 году в Соединенных Штатах стали появляться первые учебные заведения, предлагающие заочное обучение, вдохновленные программами британского «Общества поддержки домашнего образования». Эти учреждения использовали почту для организации учебного процесса. Главным достоинством такой системы была возможность получения образования для людей независимо от их финансового положения или места жительства. Однако у этого подхода существовал значительный минус – низкий уровень усвоения материала. Социологическое исследование, проведенное в 1890-х годах компанией International Correspondence Schools, выявило, что отсутствие самодисциплины у студентов негативно сказывалось на их успеваемости.

С прогрессом в науке и технике образовательная сфера претерпела существенные преобразования. Усовершенствование железнодорожной системы ускорило транспортировку учебных ресурсов, а изобретение радио в 1920-х годах предоставило новые способы обучения, включая радиопрограммы, которые оказались особенно эффективными для освоения иностранных языков.

В 1922 году Пенсильванский университет стал пионером в использовании радио для образовательных целей. В 1925 году, спустя три года, Университет Айовы запустил программу, дающую студентам возможность зарабатывать кредиты за изучение предметов, связанных с радиовещанием. Позже, в 1934 году, этот же университет основал первую в мире образовательную радиостанцию, которая продолжает функционировать до настоящего времени.

Университет Айовы стал одним из первых, кто внедрил образовательный телеканал. Телевидение, как одно из важнейших достижений научно-технического прогресса, сыграло ключевую роль в развитии дистанционного образования. К 1953 году телевизионные программы уже активно использовались в учебных процессах вузов как в Соединенных Штатах, так и в европейских странах. В 1960-е годы благодаря развитию компьютерных технологий и спутникового телевидения качество образовательных ресурсов для дистанционного обучения значительно улучшилось. Этот формат обучения быстро завоевал популярность и получил поддержку на международном уровне, включая одобрение со стороны ЮНЕСКО. В 1963 году премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон предложил создать единую систему, объединяющую все организации, занимающиеся дистанционным образованием. Важным этапом в истории образования стало основание в 1969 году Открытого университета в Великобритании, который первым внедрил инновационные подходы к дистанционному обучению. Основу образовательного процесса здесь составляло одностороннее взаимодействие: знания передавались через учебные пособия, радио- и телепрограммы. Обратная связь между учащимися и преподавателями осуществлялась посредством личных встреч, кратковременных курсов и обмена письмами. Университет предлагал программы высшего и послевузовского образования, доступные для студентов вне зависимости от их места проживания.

Сегодня Открытый университет сохраняет статус всемирно признанного образовательного центра, объединяющего студентов из различных стран мира.

Подобные образовательные учреждения были созданы и в других государствах. Например, во Франции появился Национальный центр дистанционного обучения, в Испании – Национальный университет, внедривший программы удаленного образования, а в США – Национальный технологический университет, California Virtual University и Jones International University, который стал первым вузом, получившим государственную аккредитацию. Эти университеты объединяли множество образовательных учреждений, что способствовало более систематизированному и эффективному развитию дистанционного обучения.

История также показывает примеры международных инициатив в области дистанционного образования. Одним из таких проектов стал совместный советско-американский проект под названием «Школьная электронная почта», запущенный в конце 1980-х годов. Благодаря использованию видеоконференций и электронной переписки, этот проект не только позволял изучать иностранные языки, но и способствовал неформальному общению между преподавателями и учащимися.

Возникновение глобальной сети Интернет предоставило миллионам людей доступ к образовательным ресурсам. Значимым шагом в развитии образовательной сферы стал запуск в 2011 году онлайн-курса по основам искусственного интеллекта (ИИ), созданного профессорами Стэнфордского университета Себастьяном Траном и Питером Норвигом. Успех и потенциал этой инициативы вдохновили другие американские вузы на разработку собственных онлайн-программ.

Формирование универсальных образовательных платформ, включая массовые открытые онлайн-курсы, позволяет учащимся получать доступ к материалам ведущих университетов. Подобные ресурсы предлагают широкий спектр программ, что делает обучение более доступным и гибким.

История дистанционного образования в России берет свое начало в 1917 году. Первоначально такая форма обучения реализовывалась через заочные курсы, где взаимодействие между преподавателями и студентами осуществлялось посредством почтовой переписки. Однако этот метод не получил широкого распространения и не был поддержан на государственном уровне. В 1920-х годах власти вновь обратились к заочному обучению, но уже с целью повышения грамотности среди рабочего класса.

После 1930 года этот формат стал активно развиваться в системе высшего образования страны и со временем получил широкое признание. Следующим шагом в эволюции дистанционного образования стало развитие заочной формы обучения. Она предполагала прохождение учебных программ без необходимости личного присутствия студентов на занятиях, делая упор на самостоятельном изучении материала.

Оценка знаний осуществлялась в формате очных занятий. Однако после распада СССР интерес к такому подходу к обучению значительно снизился. На следующем этапе была внедрена методика аудиообучения. Основой учебного процесса стало изучение аудиозаписей, включая материалы на иностранных языках. Программа была структурирована по уровням, которые соответствовали знаниям и навыкам учащихся. После успешного прохождения каждого этапа студентам выдавался соответствующий сертификат. При этом формат обучения исключал прямое общение между преподавателями и учениками. Важным этапом в развитии дистанционного образования стало учреждение в 1993 году «Европейской школы корреспондентского обучения» («ЕШКО»), что вызвало интерес у большого числа студентов. Этот год стал ключевым в истории удаленного обучения, так как именно тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между Российской Федерацией и ЮНЕСКО. В рамках данного соглашения организация взяла на себя обязательства по оказанию поддержки и предоставлению экспертных консультаций для улучшения образовательной системы в России.

В 2000 году Московский технологический институт (МТИ ВТУ), созданный ранее, получил государственную аккредитацию, что дало ему право выдавать дипломы государственного образца по итогам дистанционных программ обучения. К 2004 году многочисленные российские проекты в области удаленного образования продемонстрировали свою эффективность и перспективность, что позволило России уже к 2005 году занять заметное место на международной образовательной арене.

Международная ассоциация ADL (Advanced Distributed Learning) подтвердила, что российские образовательные программы соответствуют мировому стандарту SCORM 1.2.

Несмотря на значительные достижения и прогресс в сфере дистанционного образования в России, отдельные направления этой области продолжают нуждаться в совершенствовании и тщательной проработке. Особое внимание следует уделить вопросам, касающимся функций преподавателя в создании учебно-методических ресурсов, а также специфике организации проверки и оценивания знаний в рамках дистанционного формата обучения.

В современной системе образования учащимся и преподавателям предоставлен широкий выбор цифровых платформ и инструментов, однако отсутствие четкой информации осложняет подбор оптимальных ресурсов для успешной организации дистанционного обучения.

В отдаленных регионах страны доступ к интернету остается ограниченным, что серьезно сужает возможности студентов для активного участия в учебном процессе. Кроме того, сохраняется потребность в создании, согласовании и утверждении цифровых учебно-методических комплексов (УМК). Мультимедийные цифровые ресурсы нуждаются в постоянной актуализации, корректировке и адаптации к текущим нормам образовательной системы. В условиях активного развития дистанционных технологий преподавателям важно непрерывно совершенствовать свои профессиональные навыки, осваивать современные интерактивные подходы и интегрировать их в учебный процесс. Для успешного решения этих задач требуется активная поддержка, как со стороны государства, так и со стороны крупных организаций, заинтересованных в развитии образовательной сферы. С каждым годом интерес к программным платформам для онлайн-обучения среди российских клиентов продолжает расти, что способствует активизации местных компаний, специализирующихся на разработке таких систем. В последнее время отечественные производители начали активно продвигать свои решения для дистанционного образования, однако говорить о том, что рынок подобных продуктов в России уже полностью сформирован, пока преждевременно. Это подтверждается тем, что российские компании часто позиционируют свои разработки как уникальные, не имеющие конкурентов на отечественном рынке. Подобная ситуация обусловлена не столько стремлением успешно продвинуть свои продукты, сколько отсутствием исследований, в которых бы проводился детальный анализ и сравнение российских решений в этой области.

Дистанционное обучение в России набирало популярность, особенно в условиях пандемии COVID-19, которая ускорила переход многих учебных заведений на удаленный формат работы. Сегодня множество вузов и школ предлагают онлайн-курсы и программы, позволяющие учащимся получать знания, не покидая дома. Согласно данным Министерства образования и науки РФ, в 2022 году более 70% образовательных учреждений страны использовали дистанционные методы обучения. Это касается как университетов, так и школ. Благодаря онлайн-курсам студенты из удаленных регионов получили возможность учиться у ведущих специалистов страны, что значительно повысило уровень доступности образования. Например, в районах, где ранее не хватало квалифицированных педагогов, теперь можно получать знания от лучших преподавателей.

Сегодня дистанционное обучение в России стало обычным явлением. Для многих школьников и студентов участие в видеоконференциях и общение в чатах с преподавателями и одноклассниками - это привычная часть учебного процесса.

Также существует понятие электронного обучения, или E-learning. Его часто путают с онлайн-образованием, однако между ними есть разница. В отличие от онлайн-обучения, для E-learning не всегда требуется постоянное подключение к интернету. Этот формат предлагает доступ к знаниям в различных видах: аудио, видео, тексты с гиперссылками, инфографика, интерактивные программы и игры.

Пандемия COVID-19, как уже упоминалось, ускорила переход школ, колледжей и университетов на онлайн-обучение. Это стало катализатором для стремительного развития данной сферы, которая начала активно совершенствоваться.

Согласно данным SkillScouter, США и Европа являются ключевыми игроками на мировом рынке электронного обучения, занимая примерно 70% его объема. Эти регионы активно развивают направление EdTech, уделяя значительное внимание образовательным технологиям.

В 2023 году в России происходило сохранение тенденции к онлайн-обучению, что связано с высокой заболеваемостью гриппом и коронавирусом. Однако на этот процесс также повлияли и другие факторы, такие как изменения климата, риски техногенных аварий и прочие обстоятельства.

Стоит отметить, что вузам, специализирующимся на гуманитарных науках, значительно проще адаптироваться к дистанционному формату обучения. В то же время технические университеты сталкиваются с трудностями, поскольку их программы требуют не только теоретической, но и практической подготовки. Тем не менее, выход из ситуации существует: многие учебные заведения переносят практические занятия на конец семестра. С момента, когда дистанционное обучение стало неотъемлемой частью образовательной системы России, появилась возможность оценить его результативность. Однако онлайн-формат подходит далеко не для всех категорий учеников. Особенно это касается детей дошкольного возраста до 7 лет, поскольку их внимание требует постоянного удержания.

Например, ребёнок 3-4 лет способен сосредоточиться на чём-либо всего на 2 минуты. К 6 годам этот показатель увеличивается до 10 минут. Таким образом, проведение урока для малышей требует значительных усилий. Кроме того, для успешного освоения нового материала маленьким детям необходимы тактильные ощущения.

Именно через прикосновения и взаимодействие с окружающим миром они лучше всего познают его.

Начиная с 7-9 лет, дети уже в большей степени готовы воспринимать информацию. В контексте виртуального обучения это становится вполне допустимым. Многие современные дети активно используют гаджеты уже в этом возрасте, а некоторые даже раньше. Рассмотрим преимущества и недостатки онлайн-обучения для учащихся школ и вузов.

Среди ключевых преимуществ можно отметить следующие моменты:

- Значительную экономию времени, поскольку отпадает необходимость куда-то ехать или идти.
- Доступ к знаниям из любой точки мира, что делает обучение более универсальным.
- Развитие навыков взаимодействия с техническими устройствами, современными программами и технологиями. Это способствует активному включению в глобальный прогресс.
- Удобство и гибкость учебного процесса. Все материалы доступны круглосуточно, что позволяет учиться в удобное время.
- Преодоление страха перед камерой. Многие ученики и преподаватели перестали испытывать дискомфорт при использовании видеосвязи.

Стоит подчеркнуть, что для ребёнка онлайн-обучение становится возможностью проявить самостоятельность, ответственность, усидчивость и терпение. Работа с компьютером и различными программами также помогает ребёнку почувствовать себя значимым участником образовательного процесса.

Несмотря на множество преимуществ, стоит обратить внимание и на недостатки дистанционного обучения:

- Отсутствие личного общения, так как взаимодействие происходит через экран, что влияет на восприятие. Установить эмоциональную связь в таких условиях гораздо сложнее.
- Возможные технические трудности, такие как нестабильное интернет-соединение или низкое качество изображения.
- Влияние на здоровье. Долгое пребывание перед монитором может негативно сказаться на зрении.
- Ограниченные возможности для практики, что особенно важно для некоторых дисциплин.

Что касается человеческого фактора, эту проблему можно частично решить, начав занятие с дружелюбного диалога. Например, поинтересоваться, как у ребёнка дела или чем он занимался в свободное время. Это помогает создать доверительную и комфортную атмосферу.

Современное поколение детей формируется в условиях цифровой реальности, и эксперты по всему миру активно внедряют в эту среду образовательные методики, повышая их доступность и результативность. Многие специалисты также акцентируют внимание на том, что для успешного усвоения знаний необходимы поддержка семьи, осознание эмоционального состояния, а также физическое и психологическое здоровье учащегося.

Фундаментальные дисциплины и научные направления всё чаще переходят в онлайн-формат. Кроме того, наблюдается рост популярности микрообучения среди взрослых, что связано с постоянной нехваткой времени, высокой занятостью на работе и другими ограничивающими обстоятельствами. Ведущие российские университеты, включая Московский государственный университет (МГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), активно развивают дистанционные образовательные программы.

Также существуют специализированные онлайн-платформы, такие как «Универсариум» и «Открытое образование», которые дают возможность проходить курсы от различных вузов. Например, «Универсариум» предлагает программы по широкому спектру направлений - от гуманитарных до технических наук, что позволяет учащимся выбирать наиболее подходящие и актуальные для себя курсы.

С прогрессом технологий и расширением доступа к интернету удаленное обучение становится все более востребованным. Использование искусственного интеллекта и методов машинного обучения открывает возможности для разработки индивидуальных образовательных траекторий, учитывающих особенности каждого учащегося. К примеру, интеллектуальные системы смогут отслеживать успехи студентов и предлагать дополнительные материалы или упражнения для повышения их уровня знаний.

Государственные структуры активно способствуют развитию онлайн-образования. В 2021 году был запущен федеральный проект «Цифровая образовательная среда», целью которого является внедрение передовых технологий в учебный процесс. В рамках этого проекта разрабатываются и внедряются новые образовательные платформы, а также проводятся обучающие программы для преподавателей и студентов, чтобы они могли эффективно использовать эти инструменты.

Специалисты предполагают, что в ближайшие годы популярность дистанционного обучения в России будет только увеличиваться. Это обусловлено ростом количества онлайн-курсов и образовательных программ, а также совершенствованием технологий, которые делают процесс обучения более удобным и результативным. Уже сегодня многие вузы предлагают смешанные форматы, сочетающие традиционные и дистанционные методы преподавания.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дистанционное обучение в России обладает значительным потенциалом. Благодаря прогрессу в технологиях и поддержке со стороны государства, оно становится все более доступным и эффективным. Хотя существуют определенные минусы, например, недостаток живого общения и возможные технические сложности, плюсы удаленного образования привлекают множество студентов. В перспективе можно прогнозировать дальнейшее расширение и совершенствование этой сферы, что откроет возможности для получения качественного образования людям из разных регионов.

Кроме того, развитие дистанционного обучения способствует общему повышению уровня образованности, поскольку делает его доступным для представителей всех социальных групп. Это направление играет важную роль в обеспечении равных возможностей для получения знаний, независимо от места проживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аластыров Н.В. Некоторые теоретические подходы к исследованию образования. Герценовские чтения 2001: Актуальные проблемы политологии, права и социологии. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. С. 26-29.

Алехина И.Ю. Поведение потребителей. М.: ИНФРА-М, 2000. 726 с.

Баранов А.П. Иванова Н.Г. Влияние социальной дифференциации на образовательные ориентации горожан. Социологические исследования. 2003. Номер 6. С. 72-78.

Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. М.: Педагогика, 1987. 264 с.

Густырь А.В. Программа развития дистанционного образования в системе среднего профессионального образования: предпосылки, цели и основные направления. Среднее профессиональное образование. 2003. Номер 5. С. 55-60.

Дерешко Б.Ю. Системы дистанционного обучения в российском образовательном пространстве. Телекоммуникации и информатизация образования. 2005. Номер 5. С. 52-56.

Егоршин А.П. Пути развития дистанционного высшего образования. Научные труды МИМ ЛИНК Междунар. ин-т менеджмента ЛИНК. 2005. Вып. 1. С. 27-40.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 517-520.

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 517-520.

Зиятдинова Ф. Г. Социальные проблемы образования. М.: Рос. гуманит. ун-т, 1999. 282 с.

Константиновский Д.Л. Качественное образование: ресурс и его использование. Россия реформирующаяся. Вып. 11: Ежегодник. М.: Новый хронограф, 2012. С. 202-212.

Лазарев Г.И. Управление вузом. Экономические методы и технологии. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. 292 с.

Майер В.В. Роль качества образования в социально-экономическом развитии. Экономика образования. 2006. Номер 2. С. 71-74.

Молчанов А.С. Электронное обучение: бег через нормативные барьеры. Аккредитация в образовании. 2013. Номер 67. С. 30-32.

Никитин Н.В. В дистанционном обучении заложен огромный потенциал. Высшее образование сегодня. 2005. Номер 3.1. С. 18-23.

Панкрухин А.П. Цена образования. Alma Mater. 1997. Номер 5. С. 24-29.

Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2008. 365 с.

Сагинов К.А. Маркетинг образовательных услуг региона. Маркетинг в России и за рубежом. 2003. Номер 5. 126 с.

Степанова Е.Е. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учеб. пособие. М.: Форум, 2002. 154 с.

Тихомиров В.П. Открытое образование - стратегия XXI века для России. М.: Изд-во МЭСИ, 2000. 356 с.

DEVELOPMENT OF DISTANCE EDUCATION IN RUSSIA: BACKGROUND OF THE ISSUE

**Solovieva, Svetlana Rostislavovna¹, Makarova, Anna Anatolievna²,
Zhdanova, Tatiana Alekseevna³**

¹Senior Lecturer, Voronezh Institute of High Technologies, 73a, Lenina Street,
Voronezh, Russia, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zhdanovsilver@mail.ru

Abstract

Every year the interest in software platforms for online learning among Russian customers continues to grow, which contributes to the activation of local companies specializing in the development of such systems. Recently, domestic manufacturers have started to actively promote their solutions for distance education, but it is premature to say that the market for such products in Russia has already been fully formed. This is confirmed by the fact that Russian companies often position their developments as unique, having no competitors in the domestic market. This situation is caused not so much by the desire to successfully promote their products as by the lack of studies that would analyze and compare Russian solutions in this area in detail. We hope that this article will help to change the current state of affairs.

Keywords: history, education, technology, students, university, platform.

REFERENCE LIST

Alastyrov N.V. Nekotorye teoreticheskie podhody k issledovaniyu obrazovaniya. Gercenovskie chteniya 2001: Aktual'nye problemy politologii, prava i sociologii. SPb.: RGPU im. A.I. Gercena, 2001. S. 26-29.

Alekhina I.YU. Povedenie potrebitel'ev. M.: INFRA-M, 2000. 726 s.

Baranov A.P. Ivanova N.G. Vliyanie social'noj differenciacii na obrazovatel'nye orientacii gorozhan. Sociologicheskie issledovaniya. 2003. Nomer 6. S. 72-78.

Gershunskij B.S. Komp'yuterizaciya v sfere obrazovaniya: problemy i perspektivy. M.: Pedagogika, 1987. 264 s.

Gustyr' A.B. Programma razvitiya distancionnogo obrazovaniya v sisteme srednego professional'nogo obrazovaniya: predposylki, celi i osnovnye napravleniya. Srednee professional'noe obrazovanie. 2003. Nomer 5. S. 55-60.

Dereshko B.YU. Sistemy distancionnogo obucheniya v rossijskom obrazovatel'nom prostranstve. Telekommunikacii i informatizaciya obrazovaniya. 2005. Nomer 5. S. 52-56.

Egorshin A.P. Puti razvitiya distancionnogo vysshego obrazovaniya. Nauchnye trudy MIM LINK Mezhdunar. in-t menedzhmenta LINK. 2005. Vyp. 1. S. 27-40.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Nebolsin V.A., Solovieva S.R. Higher education in technical universities of Russia. 7th International conference on education and social sciences. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 55-58.

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 517-520.

Ershov B.A., Zhdanova T.A., Kashirsky S.N., Monko T. Education in the university as an important factor in the socialization of students in Russia. 6th International Conference on Advances in Education. Abstracts Proceedings. 2020. Pp. 517-520.

Ziyatdinova F. G. Social'nye problemy obrazovaniya. M.: Ros. gumanit. un-t, 1999. 282 s.

Konstantinovskij D.L. Kachestvennoe obrazovanie: resurs i ego ispol'zovanie. Rossiya reformiruyushchayasya. Vyp. 11: Ezhegodnik. M.: Novyj hronograf, 2012. S. 202-212.

Lazarev G.I. Upravlenie vuzom. Ekonomicheskie metody i tekhnologii. Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2002. 292 s.

Majer V.V. Rol' kachestva obrazovaniya v social'no-ekonomicheskom razvitii. Ekonomika obrazovaniya. 2006. Nomer 2. S. 71-74.

Molchanov A.C. Elektronnoe obuchenie: beg cherez normativnye bar'ery. Akkreditaciya v obrazovanii. 2013. Nomer 67. S. 30-32.

Nikitin N.V. V distancionnom obuchenii zalozhen ogromnyj potencial. Vysshee obrazovanie segodnya. 2005. Nomer 3.1. C. 18-23.

Pankruhin A.P. Cena obrazovaniya. Alma Mater. 1997. Nomer 5. S. 24-29.

Polat E.S. Sovremennye pedagogicheskie i informacionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya. M.: Akademiya, 2008. 365 s.

Saginov K.A. Marketing obrazovatel'nyh uslug regiona. Marketing v Rossii i za rubezhom. 2003. Nomer 5. 126 s.

Stepanova E.E. Informacionnoe obespechenie upravlencheskoj deyatel'nosti: Ucheb. posobie. M.: Forum, 2002. 154 s.

Tihomirov V.P. Otkrytoe obrazovanie - strategiya XXI veka dlya Rossii. M.: Izd-vo MESI, 2000. 356 s.